

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

КОНСТАНТИНОВА М. А.,
Аспирант,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье освещаются современные методы оценки конкурентной устойчивости, или конкурентоустойчивости, предприятий. Обоснована целесообразность оценки уровня конкурентоустойчивости предприятий как производной от конкурентоспособности и устойчивости предприятий, актуализировано мнение учёных-экономистов касательно методов количественной оценки конкурентоустойчивости как комплексной характеристики деятельности предприятий. По результатам проведённого анализа существующих методов оценки конкурентоустойчивости предприятий автором предлагается интегральный показатель конкурентоустойчивости и формула оценки конкурентоустойчивости предприятий с учётом внешних и внутренних факторов предприятий.

Ключевые слова: экономика, конкурентоспособность, устойчивость, конкурентоустойчивость предприятий, методы оценки конкурентоустойчивости, интегральный коэффициент конкурентоустойчивости

MODERN METHODS FOR ASSESSING THE COMPETITIVE SUSTAINABILITY OF ENTERPRISES

KONSTANTINOVA M. A.,
Postgraduate student,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article highlights modern approaches to assessing the competitive sustainability of enterprises. The expediency of assessing the level of competitive sustainability of enterprises as a derivative of the competitiveness and sustainability of enterprises has been substantiated, the opinion of economists regarding the methods of quantitative assessment of competitive stability as a complex characteristic of enterprises' activities has been accumulated. Based on the results of the analysis of existing methods for assessing the competitive

stability of enterprises, the author proposes an integral indicator of competitive stability and a formula for assessing the competitive stability of enterprises, taking into account the external and internal factors of enterprises.

Keywords: *economics, competitiveness, sustainability, competitive sustainability of enterprises, methods for assessing competitive sustainability, integral coefficient of competitive sustainability*

Актуальность. В современных сложных и неоднозначных условиях функционирования национальных экономик возрастает необходимость в разработке механизма обеспечения конкурентной устойчивости, или конкурентоустойчивости, предприятий. Этот механизм указывает, в каком направлении необходимо двигаться, чтобы достичь желаемых результатов по повышению эффективности их работы, обеспечению устойчивого развития и росту конкурентоспособности в масштабах территории действия и на внешних рынках.

Проблема конкурентоустойчивости лежит в русле современного междисциплинарного подхода, который обеспечивает синтез знаний и достижений различных наук и методов исследований. Конкурентоспособность и устойчивость являются двумя важнейшими характеристиками функционирования предприятий в условиях динамичной и высоко турбулентной среды их обитания. В связке «конкурентоспособность – устойчивость» первая составляющая по сути представляет аккумуляированный результат степени реализации второй, а вместе они иллюстрируют воплощение в практику постулатов стратегического планирования и управления, требующих одновременного моделирования состояния внешней и внутренней среды предприятия на базе принципов прямой и обратной связи (рис. 1). Соединение конкурентоспособности и устойчивости происходит в едином технологическом контуре конкурентоустойчивости, который интегрирует действие его системообразующих компонент.

Под конкурентоустойчивостью будем понимать способность предприятия, с одной стороны, оказывать сопротивление ведущим конкурентам, предотвращая воздействие негативных факторов внешней среды, осуществлять своевременное реагирование на сигналы, поступающие из внешнего окружения, учитывая силу и характер их влияния. С другой стороны, и это является отличительным свойством конкурентоустойчивости, управление ею позволяет обеспечить стабильность, гибкость и сохранение внутренней среды предприятия, ориентированной на достижение

стратегических долгосрочных установок их целесообразной деятельности [1]. Вследствие вышесказанного возникает острая необходимость в выборе подходов к определению конкурентоустойчивости отечественных предприятий и оценке её уровня.

Рисунок 1 – Блок-схема технологического контура конкурентоустойчивости предприятий

Анализ последних исследований и публикаций. Проблеме оценки конкурентоустойчивости предприятий посвящены работы ряда зарубежных и российских ученых, среди которых следует выделить научные труды И. Ансоффа, К. Боумена, Ф. Карлоффа, М. Мескона, М. Портера, Дж. Робинсон, а также – С. Е. Ерыпова, Е. Н. Захаровой, С. А. Мохначёва, Е. В. Печеркиной, А.Н. Полозовой, Р. А. Фатхутдинова, В. В. Фионина и других. Тем не менее, требуют дальнейшей разработки теоретические и методические подходы к оценке конкурентоустойчивости предприятий с учётом особенностей развития современной экономики.

Таким образом, *цель статьи* состоит в обобщении и систематизации знаний о методах оценки конкурентоустойчивости предприятий для их последующего совершенствования.

Изложение основного материала исследования. Оценка конкурентоустойчивости предприятий является сложной и многофакторной задачей, требует формирования системы показателей, характеризующих различные стороны деятельности предприятий, их интерпретации и оценки для определения и анализа достигнутого уровня конкурентоустойчивости [2-6].

В эпоху господства универсальной парадигмы устойчивого развития, осознания необходимости междисциплинарного подхода

к решению современных экономических проблем на основе перехода от всеобщего принципа анализа, приведшего к сложившейся архитектуре экономики и науки, к всеобщему принципу синтеза, способному преодолеть границы отдельного знания, условием роста экономики предприятий является повышение уровня их конкурентоустойчивости, что позволит сохранить высокие производственно-организационные и социально-экономические позиции в конкурентной борьбе сегодня и в перспективе. Повышение уровня конкурентной устойчивости предприятий, позволяющей одновременно ставить и решать задачи обеспечения устойчивости и конкурентоспособности, возможно лишь при наличии научно обоснованного подхода к их исследованию и определению метода оценки этого уровня.

Анализ экономической литературы показал, что несмотря на важность оценки конкурентной устойчивости предприятий, она не изучена на фундаментальном уровне и существует недостаточное количество методов её оценки по сравнению, в частности, с количеством методов оценки конкурентоспособности предприятий. Также требуется углублённая систематизация данных методов, проливающая свет на преимущества и недостатки отдельных из них.

На основании проведённого исследования методов оценки конкурентоустойчивости предприятий в работе сделана авторская попытка их группирования и систематизации. Методы оценки конкурентоустойчивости предприятий предлагается разделять на методы, в которых отсутствует количественно определённая оценка, и методы, которые позволяют конкретизировать её в количественном измерении и базируются на факторных моделях оценки.

К первой группе данных методов отнесены графические, матричные и качественные методы, которые предусматривают визуальное отражение оценок конкурентной устойчивости предприятий. Графические методы оценки конкурентоустойчивости основываются на построении так называемой «радиальной диаграммы конкурентной устойчивости», или «многоугольника конкурентной устойчивости». Матричные методы оценки конкурентоустойчивости предприятий базируются на использовании матрицы – таблицы упорядоченных по строкам и столбцам элементов. Примерами являются матрица БКГ, матрица Портера, матрица GE, модель Shell/DPM, модель Holfer.

Качественные методы оценки конкурентной устойчивости предполагают логические операции для получения решающего правила комплексного оценивания. К ним относятся метод бинарной композиции, метод последовательной дихотомии, метод логических функций.

Методы, относящиеся ко второй группе, позволяют получить конкретную, количественно определённую оценку конкурентоустойчивости предприятий и базируются на факторных моделях оценки [7]. Среди них можно выделить методы, учитывающие влияние на конкурентоустойчивость лишь внешних факторов предприятий. Так, И. Н. Кирчата предлагает учитывать воздействие дестабилизирующих факторов неопределённой внешней среды через оценку уровня угрозы конкурентных сил, для чего, по её мнению, необходимо использовать коэффициент влияния поставщиков, коэффициент влияния потребителей, коэффициент влияния конкурентов, что формально выглядит следующим образом:

$$КУ = f(K_{\text{пост}}; K_{\text{потр}}; K_{\text{конкур}}), \quad (1)$$

где $K_{\text{пост}}$, $K_{\text{потр}}$, $K_{\text{конкур}}$ – соответственно коэффициент влияния поставщиков, потребителей, конкурентов.

Интегральный показатель конкурентной устойчивости предприятий И. Н. Кирчата предложила рассчитывать по формуле:

$$I_{КУ} = \frac{1}{(1 + \sqrt[3]{\lambda_1 K_{\text{пост}} * \lambda_2 K_{\text{потр}} * \lambda_3 K_{\text{конкур}}})}, \quad (2)$$

где λ_1 , λ_2 , λ_3 – соответственно, удельный вес коэффициентов влияния поставщиков, потребителей, конкурентов.

С нашей точки зрения и подхода синтеза конкурентоспособности и устойчивости, данная группа относится к методам, характеризующим первую составляющую конкурентоустойчивости – *конкурентоспособность* предприятий, которая в конечном счёте проявляется на рынке.

Следует также выделить в отдельную группу методы оценки конкурентной устойчивости предприятий, которые предусматривают учёт влияния на неё лишь внутренних факторов предприятий. Так, М. В. Чёрная и Ю. А. Симех для оценки финансового состояния предприятий, которое они рассматривают

как важнейшую составляющую их конкурентной устойчивости, избрали такие показатели, как коэффициент текущей ликвидности, коэффициент финансового риска, коэффициент автономии, коэффициент финансовой стабильности. В контексте исследования конкурентной устойчивости данный метод можно отнести к оценке *устойчивости* как второй составляющей конкурентоустойчивости предприятий, характеризующей внутреннее состояние предприятий.

Целесообразно сформировать группу методов, которые учитывают влияние на конкурентоустойчивость как внешних, так и внутренних факторов предприятий. В частности, Ю. А. Симех предложено определять конкурентную устойчивость предприятий по формуле:

$$T(Y_j) = \frac{T(Y_{1j}) * T(Y_{2j}(X_5)) * T(Y_{2j}(X_6)) * T(Y_{3j}) * T(Y_{4j}(X_{11}))}{T(Y_{2j}(X_7)) * T(Y_{4j}(X_{12})) * T(Y_{4j}(X_{13}))}, \quad (3)$$

где $T(Y_j)$ – комплексный показатель общего уровня конкурентоустойчивости j -го предприятия; $T(Y_{ij})$ – темп изменения i -го критерия конкурентоустойчивости j -го предприятия; X_5 – коэффициент использования торговой площади; X_6 – коэффициент использования общей площади; X_7 – коэффициент экономической деятельности; X_{11} – коэффициент Бивера; X_{12} – коэффициент риска экономической деятельности; X_{13} – коэффициент риска влияния конкурентов; Y_{1j} – критерий конкурентоспособности; Y_{2j} – критерий экономической эффективности; Y_{3j} – критерий финансового состояния; Y_{4j} – критерий риска.

Оценку конкурентной устойчивости предприятий (КУП) А. Е. Путятин предлагает рассматривать как совокупность следующих основных характеристик: экономической устойчивости предприятий (ЭУП); финансовой устойчивости предприятий (ФУП); рыночной устойчивости предприятий (РУП) [8].

Определение конкурентной устойчивости предприятий, согласно методике Т. Е. Глущенко, включает в себя расчёт следующих показателей: коэффициент конкурентности портфеля продаж; валовая прибыль от продаж в разбивке в зависимости от уровня конкурентности поведения потребителей; рентабельность продаж в разбивке в зависимости от уровня конкурентности поведения потребителей; коэффициент конкурентной нагрузки

(необходимый для анализа интенсивности конкуренции по виду экономической деятельности); прогноз продаж продукции промышленного предприятия на конкурентном рынке с учётом доли конкурентных транзакций и общей динамики рынка; прогноз прибыли от продаж продукции промышленного предприятия на конкурентном рынке с учётом доли конкурентных транзакций и общей динамики рынка; аналитическая группировка транзакций предприятия по выбранному виду экономической деятельности за анализируемый период, проведённая на основе дифференциации всех транзакций в зависимости от уровня конкурентности поведения потребителей [9].

В методике оценки конкурентоспособности предприятий, разработанной Л. А. Платоновой, для расчётов используется ряд значений итоговых показателей, отражающих уровень конкурентоспособности предприятий, и исходных, влияющих на конкурентоспособность предприятий. Показатели, характеризующие конкурентоспособность, объединены в 4 группы: финансовые, производственные, сбытовые и показатели качества. К исходным показателям отнесены те, которые связаны с распределением чистой прибыли, затрат, использованием рабочей силы и технологического оборудования [10].

Следует отметить, что Л. М. Пулятина и С. В. Шароватов считают, что на данном этапе теоретических и практических исследований представляется целесообразным рассматривать категорию «конкурентная устойчивость предприятия» (КУП) как способность к сбалансированному экономическому развитию и укреплению конкурентных позиций в условиях развития отраслевого рынка [11]. В данном определении просматривается *доминирующая* в нашем исследовании *идея – соединения устойчивости* как характеристики преимущественно внутреннего состояния предприятий и *конкурентоспособности* как её текущей и долгосрочной проекции на рынке в условиях сложившейся конфигурации внешних факторов окружающей среды.

С таких позиций оценку КУП предлагается рассматривать как совокупность следующих основных видов устойчивости:

- устойчивости внутреннего экономического развития предприятий (УВЭРП);
- рыночной внешней устойчивости предприятий, воплощением которой в конечном счёте является их конкурентоспособность (РВУП/К).

Условно это можно записать следующим образом:

$$\text{КУП} = \text{УВЭРП} + \text{РВУП/К}. \quad (4)$$

Под устойчивостью экономического развития предприятия (УВЭРП) будем понимать его способность обеспечивать сбалансированный экономический рост и эффективность использования накопленного экономического потенциала, под рыночной устойчивостью предприятия (РВУП/К) - способность адаптироваться к изменениям рыночной конъюнктуры и обеспечивать конкурентные преимущества на отраслевых рынках.

Аккумуляция двух видов устойчивости обосновывается необходимостью экономического развития предприятий на основе эффективного управления их ресурсным потенциалом и его адаптации к развивающейся конъюнктуре рынка, что олицетворяет симбиоз подходов экономического анализа, стратегического планирования и управления, синергетического моделирования устойчивого развития сложных открытых социо-экономико-экологических систем, которыми являются современные предприятия.

Оценку конкурентной устойчивости предприятий (КУП) предлагается определять по уровням в баллах и учитывать весовые коэффициенты значимости каждой составляющей конкурентной устойчивости, используя формулу:

$$\text{КУП}_{\Sigma} = \sum_{i=1}^2 B_i Y_i, \quad (5)$$

где Y_i – достигнутый уровень i -го вида устойчивости (в балльной оценке);

B_i – весовой коэффициент значимости i -го вида устойчивости при оценке КУП, причем $\sum_{i=1}^2 B_i = 1$;

i -вид устойчивости, включаемый в комплексную оценку КУП.

Оценка конкурентной устойчивости предприятий, функционирующих в конкретной отрасли национальной экономики, позволяет объективно определить уровень конкурентной устойчивости каждого из них, их надёжность и перспективность реализации в качестве лидеров инновационных отраслевых и межотраслевых программ, а также становится

фактором определения инвестиционной привлекательности предприятий на фондовом рынке.

Ранжирование отраслевых предприятий по уровню конкурентной устойчивости является залогом:

- эффективного выполнения государственных и муниципальных программ модернизации производства;
- успешной реализации конкретных инновационных проектов;
- получения преимуществ при кредитовании производства;
- решения задач социального развития предприятия и т. д.

Исходя из вышеизложенного анализа существующих методов конкурентной устойчивости предприятий, автором предлагается следующий *относительный показатель интегральной оценки конкурентоустойчивости предприятий*, особенностью которого является совместный учёт внешних и внутренних факторов и который может быть представлен в виде формулы:

$$I_{\text{КУП}} = \frac{(1 + \sqrt[3]{\lambda_4 K_{\text{соц}} * \lambda_5 K_{\text{эконом}} * \lambda_6 K_{\text{эколог}}})}{(1 + \sqrt[3]{\lambda_1 K_{\text{пост}} * \lambda_2 K_{\text{потр}} * \lambda_3 K_{\text{конкур}}})}, \quad (6)$$

где $K_{\text{соц}}$, $K_{\text{эконом}}$, $K_{\text{эколог}}$ – коэффициент социальной, экономической и экологической устойчивости;

λ_4 , λ_5 , λ_6 – соответственно удельный вес коэффициентов социальной, экономической и экологической устойчивости.

Он одновременно отвечает принципу триединства в универсальной парадигме устойчивого развития, который соединяет социальную, экономическую и экологическую составляющие, реализуемые на уровне предприятий как фундаментальных кирпичиков экономики.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, как вытекает из анализа и обобщений данной научной работы, вопросы оценки конкурентоустойчивости предприятий являются весьма актуальной и значимой проблемой, которая исследовалась различными учёными. Каждый учёный предложил новый или усовершенствовал существующий метод оценки конкурентоустойчивости, но на сегодня не существует единого общепринятого метода её оценки. Постановка и решение проблемы требует её дальнейшего развития и научно-методического оформления в рамках единой концепции конкурентоустойчивости, которая может занять достойное место в

парадигме устойчивого развития социально-экономических систем всех уровней управления в экономике.

В дальнейших исследованиях предполагается исследовать зарубежный опыт подходов к её решению с целью развития концепции и построения механизма повышения конкурентоустойчивости предприятий, а также совершенствования методов её экономической оценки для повышения эффективной деятельности предприятий и их выживания в долгосрочной перспективе на рынке.

Список использованных источников

1. Иванова Т. Л. Формирование социально ориентированной экономики / Т. Л. Иванова // Научный журнал «Менеджер». – 2018. – №1 (83). – С. 56-61.

2. Тумаков Е. А. Формирование конкурентной устойчивости торгового предприятия в условиях кризиса: дис.... канд. экон. наук: 08.00.05: защищена 24.03.2020: утв. 04.04.2020 / Тумаков Евгений Александрович; ГОУ ВПО «ДонНУЭТ». – Донецк, 2019. – 308 с.

3. Фионин В. В. Организационно-экономические основы управления конкурентоустойчивостью предприятия: автореф. дис.... канд. экон. наук: 08.00.05: защищена 23.12.2004 / Владимир Владимирович Фионин; Самар. гос. техн. ун-т. – Самара, 2004. – 24 с.

4. Мохначев С. А. Теоретико-методологические основы управления конкурентоустойчивостью высшего учебного заведения: автореф. дис. док. экон. наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / С. А. Мохначев; ГОУ ВПО «Уральский гос. экон. ун-т». – Екатеринбург, 2010. – 46 с.

5. Печеркина Е. В. Классификация факторов конкурентоустойчивости предприятия [Электронный ресурс] / Е.В. Печеркина // Вестник ОГУ. – 2005. – №8. – С. 89-95. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-faktorov-konkurentoustoychivosti-predpriyatiya>.

6. Захарова Е. Н. Конкурентоустойчивость: сущностное содержание и особенности обеспечения на рынке образовательных услуг [Электронный ресурс] / Е. Н. Захарова, О. В. Кононова // Вестник Адыгейского государственного университета. – Серия 5: Экономика. – 2018. – №2 (220). – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentoustoychivost-suschnostnoe-soderzhanie-i-osobennosti-obespecheniya-na-rynke-obrazovatelnyh-uslug>.

7. Станкевич И. И. Конкурентная устойчивость предприятия: определение и подходы к оценке [Электронный ресурс] / И. И. Станкевич, С. П. Кобец, Л. Ю. Сударкина // Актуальные проблемы инновационного развития и кадрового обеспечения АПК. – 2019. – С. 229-233. – Режим доступа: <https://rep.bsatu.by/handle/doc/8385>.

8. Путятин А. Е. Методика определения и анализа конкурентной устойчивости предприятия [Электронный ресурс] / А. Е. Путятин. – Режим доступа: <http://www.maop.vorstu.ru/putyanin.html>.

9. Глушенко Т. Е. Методология анализа конкуренции и его возможности в стратегическом управлении промышленными предприятиями / Т. Е. Глушенко // Экономические науки. – 2012. – № 1. – С. 70-73.

10. Платонова Л. А. Анализ конкурентоспособности предприятий на основе теории эффективной конкуренции / Л. А. Платонова // Вестник учреждения образования Витебский государственный технологический университет. – 2008. – № 15. – С. 152-157.

11. Путятин Л. М. Комплексный подход к оценке конкурентной устойчивости предприятий в отраслевой экономике [Электронный ресурс] / Л. М. Путятин, С. В. Шароватов // Экономика в промышленности. – 2013. – №1. – Режим доступа: https://ecoprom.misis.ru/jour/article/view/9?locale=zh_CN.

УДК 005.334:339.37

DOI

ОБОСНОВАНИЕ АНТИКРИЗИСНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

ЛУКАШОВА М. А.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры экономики
предприятия и управления персоналом,**

**ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени М.Туган-
Барановского»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрен предложенный методический инструментарий обоснования оптимального типа антикризисной стратегии предприятия розничной торговли, который, в отличие от существующих, агрегирует ключевые детерминанты формирования антикризисной стратегии